

Список использованных источников

1. Алямкина, Е. А. Управленческая команда как условие эффективного управления организацией / Е. А. Алямкина, И. Н. Красильникова, М. Н. Красильникова. – Текст : непосредственный // Современные проблемы науки и образования. – 2016. – № 3. – С. 5-13.

2. Докторова, Н. П. Управленческая команда как источник динамических особенностей организации в условиях неопределённости / Н. П. Докторова. – Текст : непосредственный // Менеджер. – Донецк : ДОНАУИГС, 2023. – № 4.

3. Докторова, Н. П. Научно-методический подход к оценке результативности принятого управленческого решения / Н. П. Докторова, В. А. Седько. – Текст : непосредственный // Государственное управление. – Донецк : ДОНАУИГС, 2022. – № 3 (28). – С. 50-60.

4. Спивак, В. А. Лидерство в креативной экономике как научная специальность / В. А. Спивак. – Текст : непосредственный // Лидерство и менеджмент. – 2015. – Т. 2. – № 4. – С. 223-250.

УДК 005.574

DOI

УПРАВЛЕНИЕ КОНФЛИКТАМИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ: ПОДХОДЫ К РЕШЕНИЮ И ПРОФИЛАКТИКЕ

НАДВОРНАЯ А.А.,
аспирант кафедры гражданского
и предпринимательского права

СУРОВЦЕВА А.А.,
канд. экон. наук, доцент кафедры гражданского
и предпринимательского права,
ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»,
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

В статье выяснена сущность и природа возникновения конфликтов в организации, исследованы основные подходы к управлению конфликтами и стрессами в команде. Указаны современные проблемы, связанные с конфликтами, и предложены пути их устранения.

***Ключевые слова:** конфликт, природа конфликты, деструктивные конфликты, кризисная ситуация, подходы к преодолению кризисных ситуаций, профилактика конфликта*

CONFLICT MANAGEMENT IN ENTERPRISES: APPROACHES TO SOLUTION AND PREVENTION

NADVORNAYA A.A.,
Postgraduate student of the Department
of Civil and Business Law;

SUROVTSEVA A.A.,
Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor of the Department
of Civil Engineering and business law,
FSBEI HE «DONAMPA»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation

The article clarifies the essence and nature of conflicts in the organization, examines the main approaches to conflict and stress management in the team. The current problems associated with conflicts are indicated and ways to eliminate them are proposed.

Keywords: conflict, nature of conflicts, destructive conflicts, crisis situation, approaches to overcoming crisis situations, conflict prevention

Постановка задачи. Проблема изучения и анализа конфликтных ситуаций в организациях широко исследуется в современной литературе, однако всё ещё остаётся актуальной с точки зрения их влияния как на результаты деятельности персонала предприятия, так и на морально-психологический климат в коллективе. Конфликты наносят значительный ущерб эффективному взаимодействию в группах, становятся причиной потерь производственных ресурсов и времени. Наряду с тем своевременно обнаруженные и разрешённые конфликтные ситуации могут стать средством решения текущих задач. Конфликты связаны с действием человеческого фактора в организации, поэтому важное значение для современных руководителей имеет овладение техникой управления ими в противовес необходимости решения конфликтных проблем с их последствиями.

Анализ исследований и публикаций. Исследования понятия, причин и динамики трудового конфликта и конфликта в целом как социального явления содержатся в трудах таких учёных: А. А. Суровцева, Л. Л. Бунтовская, Д. И. Стрельченко и др. Также при подготовке научной статьи активно использовались данные

Государственной инспекции по вопросам соблюдения законодательства о труде Донецкой Народной Республики.

Целью статьи является определение сущности и природы возникновения конфликтов в организации, исследование основных подходов к управлению конфликтами и стрессами в команде.

Изложение основного материала исследования. Ни одна организация не может обезопасить себя от серьёзных проблем. Организации, в которых работают тысячи людей, ежедневно сталкиваются с самыми разнообразными проблемными ситуациями, связанными с «человеческим фактором». К ним можно отнести как отдельные неприятные инциденты, так и намеченные негативные тенденции. В значительной степени причинами их возникновения являются различия работников организации по возрасту, образованию, стажу работы, профессиональному и жизненному опыту, различия в их функциях и обязанностях, целях и задачах, а также разнообразие личных качеств, ценностей, установок, интересов, взглядов на проблемы, возникающих в процессе работы. В результате всех этих различий возрастает вероятность возникновения конфликтных ситуаций и конфликтов. Наличие подобных проблем является неотъемлемой частью деятельности любой организации. Разумеется, речь идёт не об индивидуальных случаях, которые могут предопределяться субъективными причинами, а о выявленных тенденциях к повтору подобных случаев, которые нуждаются в анализе и вмешательстве. Выявление указанных тенденций требует постоянного отслеживания кадровой ситуации в организации.

Стоит отметить, что проблемы конфликта существовали ещё в древности. Немало философов, социологов и психологов стремились выяснить суть, причины возникновения данного явления и возможные пути его преодоления или избегания.

На сегодня среди учёных тоже нет единства в понимании природы конфликта как социального явления: одни считают, что конфликт – норма в социальной жизни, «бесконфликтное общество так же немыслимо, как сухая вода», «если в жизни нет конфликтов, проверьте, есть ли у Вас пульс»; другие учёные считают, что конфликт – опасная болезнь, социальная патология и от неё раз и навсегда нужно избавиться, впереди – общество без конфликтов. В обоих случаях критерием истины является жизнь: в наше время происходит лавинообразный рост конфликтов, поэтому независимо

от точки зрения существование конфликтов признаётся. Конфликты необходимо тщательно изучать, исследовать и формулировать рекомендации по их регулированию, особенно тех конфликтов, которые приводят к разрушениям и опасным последствиям.

Конфликт фактически или тормозит развитие предприятия, или становится своеобразным акселератором его развития. Также конфликт либо приносит предприятию дополнительные проблемы и заставляет тратить дополнительные ресурсы, либо становится своеобразным фильтром для очищения предприятия от ряда управленческих проблем, способствует их решению.

В общем, конфликты возникают непосредственно во всех без исключения сферах жизнедеятельности человека и среди них управленческие конфликты занимают видное место, часто доминируют и являются фундаментальными, то есть способны творить ряд конфликтов в других сферах жизнедеятельности.

Все виды конфликтов по сферам жизнедеятельности можно разделить на конфликты производственной сферы жизнедеятельности и непроизводственной сферы жизнедеятельности. В производственной сфере жизнедеятельности конфликты возникают во время производственной деятельности в различных сферах и уровнях. Можно выделить такие виды конфликтов: политический, экономический, юридический, экологический, семейно-бытовой, педагогический, организационно-управленческий, научный, что создаёт дополнительные проблемы и заставляет тратить дополнительные ресурсы, или становится своеобразным фильтром для очищения предприятия от ряда управленческих проблем, способствует их решению.

Субъектами импульсивных конфликтных ситуаций чаще будут женщины, поскольку опросы показывают, что женщины-руководители, в отличие от мужчин-руководителей, более импульсивны и непредсказуемы.

Однако женщины реже вступают в конфликтные ситуации по сравнению с мужчинами, что, возможно, заложено генетически (женщина прежде всего направлена на воспроизводство и сохранение рода) или исторически (активное участие мужчин в завоевании новых ресурсов).

Рациональные управленческие конфликты содержат в себе обосновывающий элемент возникновения конфликта и предусматривают проведение предварительного анализа различных позиций, интересов, механизмов и уровня защиты интересов сторон конфликта и принятия на этой основе решения об изменении формы конфликта со скрытого на явный. Рациональные конфликты чаще всего спланированы, организованы, а иногда даже мотивированы соответствующим образом. Рациональные конфликты чаще будут возникать на средних и высших уровнях управления, а участие будут принимать управленцы с определённым опытом управления и участия в конфликтах.

Рациональные конфликты реализуют чаще управленцы с высоким образовательно-квалификационным уровнем и значительным опытом работы. При условии группового принятия управленческих решений количество рациональных конфликтов будет перевешивать количество импульсивных, поскольку решения становятся более обоснованными, а ответственность распределяется между всеми членами, принимающими решение.

Важной характеристикой и различием между импульсивными и рациональными конфликтами является то, что с помощью рационального конфликта противоположную сторону можно склонить быстрее к пониманию и принятию целей, идей, предложений другой стороны конфликта. При этом такую способность имеют работники со значительным опытом работы. По направлению формирования взаимных отношений и построению коммуникационных связей выделяют следующие виды управленческих конфликтов: вертикальные, горизонтальные, диагональные и смешанные.

Вертикальные управленческие конфликты возникают между руководителями разных уровней менеджмента предприятия. Направление распространения конфликта при этом может быть как «снизу-верх», так и «сверху-вниз». Особенно часто такие конфликты возникают в случае внесения изменений в деятельность организации, и, соответственно, менеджеры разных уровней управления по-разному могут воспринимать необходимость, обоснованность и целесообразность проведения изменений. В целом, по оценкам учёных, лишь 10% информации попадает от исполнителей к управленцам высшего уровня, что свидетельствует о больших препятствиях.

Горизонтальные управленческие конфликты возникают между руководителями одного или разных подразделений, содержащихся на одной управленческой иерархии. Чаще всего такие конфликты спровоцированы разделением ресурсов, согласованием целей деятельности и выполнением совместных действий.

Диагональные конфликты возникают между руководителями, находящимися на разных уровнях управления в рамках передачи нелинейных полномочий. Часто такие конфликты не связаны с производственно-хозяйственной деятельностью, а возникают на основе деловых, частных или личных отношений между субъектами конфликта и поэтому способы их разрешения часто лежат за пределами управленческой деятельности на предприятии.

Смешанные конфликты предполагают участие в конфликтных ситуациях одновременно руководителей одного и разных уровней управления. Такие конфликты по структуре являются более сложными, и, соответственно, способы управления ими должны быть комплексными. По порядку возникновения и влиянию управленческих конфликтов целесообразно подразделять на синхронные и последовательные. Синхронные управленческие конфликты возникают одновременно с участием тех же самых субъектов конфликта, однако с разными объектами конфликтов или с участием разных субъектов конфликта. Синхронные управленческие конфликты более опасны для деятельности системы менеджмента, поскольку временное наложение конфликтов может повлечь возникновение значительного роста негативных последствий и неэффективности управления конфликтами. Возможны ситуации, когда синхронное возникновение конфликтов ведёт к тому, что каждый следующий конфликт способствует снижению уровня предыдущего управленческого конфликта.

Последовательные управленческие конфликты предполагают постепенное (разнесенное во времени) возникновение конфликтов, между возникновением которых существуют промежутки времени. Чем больше промежуток времени, тем больше возможностей для прогнозирования управленческого конфликта и соответствующей подготовки к управлению конфликтами. При любых последствиях – положительных или отрицательных – постоянное ведение и существование существенных управленческих конфликтов на

предприятию будет истощать его как материально, так и социально-психологически.

Целесообразно различать виды управленческих конфликтов по этапам производственно-хозяйственной деятельности предприятия, а именно: этапа входа, этапа преобразования, этапа выхода, этапа потребления обратной связи. На этапе входа возникают конфликты, связанные с поставкой на предприятие необходимых ресурсов, материалов, сырья, полуфабрикатов и тому подобное. На этапе преобразования возникают конфликты, связанные непосредственно с преобразованием полученных ресурсов в готовую продукцию или услуги. На этапе выхода управленческие конфликты связаны с маркетингом и сбытом продукции или услуг предприятия. На этапе потребления управленческие конфликты связаны с гарантийным и постгарантийным обслуживанием продукции предприятия, в частности с отзывом продукции при условии выявления в ней дефектов, брака и т.д. и, соответственно, устранения их.

В целом процесс управления конфликтами является подсистемой менеджмента предприятия и реализуется с доминированием функционального подхода в управлении организацией путём планирования, мотивирования, контроля и регулирования конфликтов деятельности организации с целью увеличения количества рациональных последствий конфликтов и снижения уровня негативных последствий от действия конфликтов. На первом этапе, рационально управляя конфликтами, можно спрогнозировать виды возможных конфликтов, вероятность возникновения и последствия их действия. Планирование также заключается в выборе стратегии управления конфликтами, утверждении политики, тактики и бюджетов на меры управления конфликтами.

Усилия современных конфликтологов сконцентрировались на решении 3 основных проблем:

- 1) выявление сущности конфликтов, их причин, этапов и участников;
- 2) на основе этого изучения – определение методов, формулировка способов регулирования конфликтных ситуаций, а также предотвращение их возникновения;
- 3) установление основных форм конфликтов, их типология.

Таким образом, задачи по решению указанных проблем носят не только теоретический, но и практический характер.

Когда люди думают о конфликте, они склонны ассоциировать его с агрессией, угрозами, спорами, враждебностью, войной и т.п. В результате, бытует мнение, что конфликт – явление всегда нежелательное, что его необходимо, по мере возможности, избегать и что его стоит решать сразу же, как только он возникнет. Такое отношение чётко прослеживается в трудах авторов, принадлежащих к школе научного управления, административной школы и разделяющей концепции бюрократии по Веберу. Эти подходы к эффективности организации в значительной степени опирались на определение задач, процедур, правил, взаимодействий должностных лиц и разработки рациональной организационной структуры. Считалось, что такие механизмы, в основном, устраняют благоприятные условия появления конфликта, и могут быть использованы для решения проблем, которые возникают.

Авторы, принадлежащие к школе «человеческих отношений», тоже были склонны считать, что конфликт можно и нужно избегать. Они признавали возможность появления противоречий между целями отдельной личности и целями организации в целом, между линейным и штабным персоналом, полномочиями и возможностями одного лица и между различными группами руководителей. Однако они обычно рассматривали конфликт как признак неэффективной деятельности организации и плохого управления. По их мнению, хорошие взаимоотношения в организации могут предотвратить возникновение конфликта.

Современная точка зрения заключается в том, что даже в организациях с эффективным управлением некоторые конфликты не только возможны, но даже могут быть и желательны.

Однако конфликт не всегда носит положительный характер. В жизни любой организации возникают и деструктивные конфликты, выполняющие негативную, разрушительную функцию. Они являются результатом неверного понимания производственной реальности, различий во взглядах, интересах, стремлениях людей, а иногда – следствием эгоистических, корыстолюбивых целей. Деструктивные конфликты ослабляют ценностно-ориентационное единство профессиональной группы, ухудшают морально-

психологический климат в коллективе, снижают его сплочённость и эффективность деятельности в целом.

Как правило, каждый руководитель старается любым образом избежать конфликтных ситуаций в коллективе. И это понятно, поскольку в сознании работников конфликт приводит к ухудшению взаимоотношений, потере взаимопонимания и доверия, снижению работоспособности и т.д.

Способы преодоления кризисных ситуаций на практике, разумеется, столь же уникальны, как и самые конкретные ситуации.

Обобщая опыт и практику в сфере предотвращения конфликтов, можно выделить такие подходы:

1. Сотрудничество – настройка между сотрудниками климата взаимодоверия, взаимопомощи и взаимоподдержки.

2. Организационные методы предотвращения конфликтов: всесторонняя подготовка сотрудников, регулярная ротация кадров, поддержка их карьерных амбиций.

3. Конкуренция – способ взаимодействия людей (система удержаний и противовесов).

Практика показывает, что главная ставка делается на линию сотрудничества, что является целью всех средств и методов управления на психологических и организационных уровнях, хотя иногда можно использовать и конкуренцию.

Выводы по проведенному исследованию. В последнее время большое количество социальных психологов и организационных консультантов склоняется к мнению, что конфликт – это «система отношений», «процесс развития взаимодействия». Причём развитие взаимодействия происходит именно через различие в интересах, ценностях или видах деятельности. Иными словами, конфликт – это процесс развития взаимодействия субъектов по поводу различий. В рамках этого подхода профилактика конфликтов заключается в создании условий бескризисного и быстрого перехода от одной фазы к другой для всех потенциально возможных конфликтов. А управление конфликтом становится отдельной деятельностью по обеспечению развития конфликтного взаимодействия. При таком понятии конфликт становится естественным условием существования людей и превращается в инструмент развития организации.

Успешное решение конфликтных ситуаций в организации, их профилактика требуют понимания природы конфликта со стороны

руководителей, знания и овладения эффективными способами общения, умения выбирать целесообразный способ поведения в конфликтной ситуации, возникающих при долговременных взаимоотношениях. Контроль над конфликтной ситуацией является тем инструментом, овладеть которым может каждый, а это поможет решить практически любую проблему.

Список использованных источников

1. Надворная, А. А. Теоретико-методологические подходы к изучению трудовых конфликтов / А. А. Надворная. – Текст : непосредственный // Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики». Научный журнал «Менеджер». – Донецк : ГОУ ВПО «ДОНАУИГС», 2021. – Вып. 1 (95). – С. 207-214.

2. Сектор посредничества и примирения при возникновении коллективных трудовых споров // Официальный сайт Государственной инспекции по вопросам соблюдения законодательства о труде Донецкой Народной Республики. – URL: <http://gostrud-dnr.ru/index.php/struktura/sektor-posrednichestva-i-primireniya-pri-vozniknovenii-kollektivnykh-trudovykh-sporov>. – Текст : электронный.

3. Чернецкий, В. Ю. Роль менеджера в совершенствовании системы профилактики конфликтов в современной организации / В. Ю. Чернецкий, В. С. Козлов. – Текст : непосредственный // Сборник научных работ серии «Государственное управление». – 2022. – № 25. – С. 127-135. – DOI 10.5281/zenodo.6631575.

4. Надворная, А. А. Практика разрешения трудовых конфликтов на предприятиях Донецкой Народной Республики / А. А. Надворная. – Текст : непосредственный // Пути повышения эффективности управленческой деятельности органов государственной власти в контексте социально-экономического развития территорий: материалы V Междунар. науч.-практ. конф. (Донецк, 3-4 июня, 2021). Секция 4. Современные механизмы государственного управления в условиях социально-экономических преобразований. – Донецк : ДОНАУиГС, 2021. – С. 166-169.